

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING VOYAGA YETMAGANLAR
O'RTASIDA SODIR ETILAYOTGAN HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI
OLISH FAOLIYATIDA ZAMONAVIY AXBOROT
TEXNOLOGIYALARINING AHAMYATI**

Hayitov Ahliddin Akmal o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi 319-guruh kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15520684>

Annotatsiya. Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish jamiyatning barqaror rivojlanishi va yosh avlodni sog'lom muhitda tarbiyalash uchun muhim vazifadir. Profilaktika inspektorlari ushbu jarayonda eng muhim va ma'suliyatli vazifani zimmasiga oladi, chunki ular nafaqat huquqbuzarliklarni aniqlash, balki ularning oldini olish bo'yicha profilaktik choralar tezkor va samarali hal etadi. Bunda albatta zamonaviy axborot texnologiyalari (IT) bu jarayonda samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining (IT)ning profilaktika inspektorlari faoliyatidagi o'rni va ahamiyatini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlari: Huquqbuzarliklar, zamonaviy axborot texnologiyalari (IT), ma'lumotlarni tahlil qilish, ijtimoiy tarmoqlar monitoringi, onlayn ta'lim, tezkor aloqa, ma'lumotlar bazasi, xavfsizlik, profilaktik choralar.

**ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

Аннотация. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является важной задачей для устойчивого развития общества и воспитания молодого поколения в здоровой среде. Инспекторы по профилактике выполняют в этом процессе ключевую и ответственную роль, поскольку они не только выявляют

правонарушения, но и оперативно и эффективно реализуют профилактические меры для их предотвращения. Современные информационные технологии (ИТ) широко используются в этом процессе как эффективный инструмент. В данной статье рассматривается роль и значение информационных технологий (ИТ) в деятельности инспекторов по профилактике.

Ключевые слова: правонарушения, современные информационные технологии (ИТ), анализ данных, мониторинг социальных сетей, онлайн-обучение, оперативная связь, базы данных, безопасность, профилактические меры.

THE IMPORTANCE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF A PREVENTION INSPECTOR IN PREVENTING OFFENSES AMONG MINORS

Abstract. Preventing offenses among minors is a crucial task for the sustainable development of society and the upbringing of the younger generation in a healthy environment. Prevention inspectors play a key and responsible role in this process, as they not only identify offenses but also promptly and effectively implement preventive measures to address them. Modern information technologies (IT) are widely used as an effective tool in this process. This article examines the role and importance of information technologies (IT) in the activities of prevention inspectors.

Keywords: offenses, modern information technologies (IT), data analysis, social media monitoring, online education, prompt communication, databases, security, preventive measures.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari jamiyatimiz rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalari insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lib, hozirgi zamon axborotlash-gan jamiyatning o'ziga xos xususiyati shundaki, axborot

texnologiyalari barcha mavjud texnologiyalar, xususan yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rin egallamoqda. Ulardan turli sohalarda foydalanish natijasida insonlarning ishlash samaradorligi bir necha barobar oshdi. Bu o'z navbatida vaqt va mablag' sarfini ham kamaytiradi. Xususan jinoyatchilikni oldini olish, fuqarolarni huquqlari va erkinliklarini hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish sohasida ham samarali ekanligi allaqachon isbotlangan. Ayniqsa axborotlashgan jamiyatda voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni oldini olishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot texnologiyalari - bu odamlarning bilimlarini rivojlantiradigan, ularning texnika va ijtimoiy jarayonlarini boshqarish bo'yicha imkoniyatlarini kengaytiradigan ma'lumotlarni tashkil etish, saqlash, ishlab chiqish, tiklash, uzatish usullari va texnik vositalaridir. Yana shuningdek, axborot texnologiyalari deganda, ma'lum bir maqsadga erishish uchun amalga oshiriladigan jarayonlar zanjiridan iborat yaratuvchi faoliyat tushuniladi. Agar texnologik zanjirni tashkil etuvchi jarayonlar, ular orasidagi axborot almashinuvini tashkil etish va ularni uyg'unlashtirishda kompyuterlardan foydalanish imkoniyati yaratilsa, har qanday texnologiyaning samaradorligi ortadi. Albatta, buning uchun mazkur texnologiyani sinchiklab o'rganish, jarayonlardagi va ular o'rtasidagi axborot almashinuvini, shuningdek, jarayonlar zanjirini boshqarishning axborot ta'minotini tahlil etish zaruriyati paydo bo'ladi¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev uyushmagan yoshlar xususida bildirgan fikrlarida ishlamaslik, o'qimaslik, tayin bir mashg'ulotga ega bo'lmaslik, salbiy ta'sirlarga beriluvchanlik xususiyatlari ularga xosligiga alohida urg'u bergan bo'lishiga qaramasdan, «uyushmagan yoshlar» tushunchasiga nisbatan aniq ta'rif ishlab chiqilmagani vamazkur toifa

¹ Olimov B.A, Masharipov M.P "Ofis dasturlarini mustaqil o'rganuvchilar uchun".T.: Metodik qo'llanma. 2023 yil

yoshlar bilan ishlashga doir aniq chora-tadbirlarning belgilanmagani ushbu yoʻnalishdagi ishlarni samarali tashkil etishga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Qolaversa, uyushmagan yoshlar oʻrtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi subʼektlar faoliyatining tahlili uyushmagan yoshlarning hisobini yuritishda aniqlik yetishmayotganini, ushbu toifaga kimlar kirishi hamda ular bilan qanday ishlar tashkil etilishi haqida aniq konsepsiya mavjud emasligini koʻrsatmoqda². Oʻzbekiston Respublikasida yoshlarga oid yagona davlat siyosatini samarali taʼminlash, amaliyotda yoshlar jinoyatchiligining hisobini yuritish va natijalaridan foydalanish sohasida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish, yoshlar, ayniqsa, ularning uyushmaganoifalari oʻrtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish maqsadida, vakolatli davlat organlari (Oʻzbekiston Respublikasi Statistika qoʻmitasi, IIV Huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi) tomonidan yuritilayotgan yoshlar jinoyatchiligiga doir statistik va hisobot hujjatlarida ular yoshining aniq chegarasi, toifalari va boshqamezonlaryuzasidan yondashuvni birxillashtirish, yagona tizimga solish lozim.

Oʻzbekiston Respublikasining 2010-yil 29-sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi toʻgʻrisida»gi qonuning 18-moddasida: **18-modda. Voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasida madaniyat va sport muassasalari, turizm sohasidagi tashkilotlarning hamda ommaviy axborot vositalarining ishtiroki** keltirib oʻtilgan boʻlib unda,

“Madaniyat va sport muassasalari, turizm sohasidagi tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari oʻz vakolatlari doirasida:

voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning

² Prezident Shavkat Mirziyoyevning «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi/<http://www.press-service.uz/uz/lists/view/729> (30.06.2017).

profilaktikasi bo'yicha maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;

faoliyati voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan bolalar va yoshlar jamoat birlashmalari, ijtimoiy muassasalar, jamoat fondlariga hamda boshqa tashkilotlarga yordam ko'rsatadi;

voyaga yetmaganlarni o'qitishni, ularning bandligi va dam olishini tashkil etishda ishtirok etadi;

voyaga yetmaganlarda qonunga itoatkorlik xulq-atvorini va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda shakllantirish bo'yicha faoliyatni amalga oshiradi.

Madaniyat va sport muassasalari, turizm sohasidagi tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin"³ deya takidlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabr kuni "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4024-son qarorida Davlat va jamiyat boshqaruvi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarini joriy etish mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy islohotlar va o'zgarishlarni samarali amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Shu bilan birga, davlat organlari va tashkilotlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilayotganiga qaramasdan "Elektron hukumat" tizimining joriy etilishi va samarali faoliyat

³ O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 29-sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarprofilaktikasi to'g'risida»gi qonuning 18-moddasi

ko'rsatishiga, axborot sohasidagi tahdidlarga qarshi kurashishga to'sqinlik qiluvchi qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan:

axborot xavfsizligi sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishga mas'ul yagona vakolatli organning mavjud emasligi mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarning samarasizligiga sabab bo'lmoqda;

telekommunikatsiya, axborot va kiberxavfsizlik sohasidagi nazorat tizimi, muhim axborot infratuzilmasining mukammal emasligi davlat axborot tizimlari obyektlari, raqamli iqtisodiyot va shaxsiy ma'lumotlarning zaiflashuviga olib kelmoqda; buzg'unchi kuchlarning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va Internet tarmog'idan faol foydalanishi aholi, ayniqsa, o'sib kelayotgan avlodning dunyoqarashi va ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda⁴;

Yuqoridagi ushbu sohada yuzaga kelgan muammo va kamchiliklarni inobatga olib quydagilarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha ma'lumotlarni yoshlarga yetkazish uchun virtual platforma ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy qilish;

huquqiy maslahatlar, xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar va psixologik yordam ko'rsatuvchi ilovalar ishlab chiqish;

inspektorlar o'z faoliyatlarini muvofiqlashtirish va tezkor choralar ko'rish uchun maxsus dasturlardan foydalanishadi;

Zamonaviy axborot texnologiyalari profilaktika inspektorlarining voyaga yetmaganlar o'rtasidagi huquqbuzarliklarni oldini olish faoliyatida muhim o'rin tutadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish, ijtimoiy tarmoqlarni monitoring qilish, targ'ibot va tezkor aloqa kabi sohalarda ITning qo'llanilishi nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki huquqbuzarliklarning oldini olishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, muammolarni bartaraf etish va

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabr kuni "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4024-son qarori

inspektorlarning malakasini oshirish orqali ushbu texnologiyalardan yanada samarali foydalanish mumkin. Kelajakda ITning rivojlanishi bilan profilaktika faoliyati yanada takomillashadi va yoshlar o'rtasida huquqiy madaniyatni oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Olimov B.A, Masharipov M.P “Ofis dasturlarini mustaqil o'rganuvchilar uchun”.T.:
Metodik qo'llanma. 2023 yil
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning «Kamolot» yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagikutqi//<http://www.press-service.uz/uz/lists/view/729> (30.06.2017).
3. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 29-sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarprofilaktikasi to'g'risida»gi qonuning 18-moddasi
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabr kuni “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4024-son qarori